

FICHE DE TRAVAIL D'ÉQUIPE – SECTION CONTRIBUTION DES MEMBRES

Cette fiche de travail d'équipe vise à distribuer équitablement les notes à chaque membre de l'équipe selon le travail effectué par l'étudiante et l'étudiant en termes de quantité et de qualité.

Si au cours de votre travail collaboratif vous remarquez que la distribution initiale n'a pas été équitable, il est de votre responsabilité d'en discuter et de rééquilibrer la charge de travail lors d'une rencontre d'équipe. Advenant qu'un membre de l'équipe n'ait pas apporté sa juste contribution tel qu'entendu au préalable, la décision de compenser pour le travail de ce membre doit être prise en équipe et le travail réparti équitablement entre les autres membres de l'équipe.

En cas de répartition inégale de la contribution des membres, voici les étapes à suivre :

1. Tous les membres de l'équipe doivent discuter de la problématique et tenter d'arriver à un accord sur le pourcentage de travail effectué.
2. Dans l'éventualité où tous les membres de l'équipe n'arrivent pas à un consensus, l'enseignant doit en être informé rapidement. Ce dernier doit alors rencontrer l'ensemble des membres de l'équipe le plus tôt possible. Il a la responsabilité d'appuyer les étudiantes et les étudiants dans leurs démarches de recherche d'un consensus et d'essayer de trouver, avec les membres de l'équipe, une entente commune.
3. Si aucune entente commune n'est établie suite à l'intervention de l'enseignant, une rencontre est prévue avec les membres de l'équipe, l'enseignant ainsi qu'un membre du personnel du CUFÉ. Suite à cette rencontre, l'enseignant et la personne du CUFÉ attribuent le pourcentage de travail effectué par chacun des membres. Cette décision est alors irrévocable.

Cette grille servira d'indicateur à l'enseignant pour attribuer les notes à chaque membre de l'équipe.

NOM	% TRAVAIL EFFECTUÉ*	SIGNATURE**

* Ce pourcentage doit tenir compte de la participation de la personne en termes de quantité et de qualité du travail.

**Votre signature confirme que vous êtes d'accord avec le pourcentage attribué à chaque membre de l'équipe.